

Рыжова О.О.

Научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

Распопина В.А.

Заведующая отделом физико-химических исследований ННДРЦУ

Изотов А.А.

Кандидат архитектуры, ведущий научный сотрудник

Сорока Е.А.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНЫХ НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИКОН из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника

В последнее время появился ряд публикаций, посвященных иконостасу Троицкой надвратной церкви, в которых, в частности, выдвинуты предположения относительно происхождения икон, судьбы тех из них, которые не сохранились до нашего времени¹.

Данная работа посвящена результатам комплексных натуральных исследований пяти икон из фондов Заповедника – “Рождество Пресвятой Богородицы” (инв. № КПЛ-Ж-1462), “Рождество Христово” (КПЛ-Ж-1626), “Богоявление Господне” (КПЛ-Ж-1464), “Обрезание Господне” (КПЛ-Ж-1463), “Вознесение Господне” (КПЛ-Ж-1439). Исследования проводились с целью проверки гипотезы о принадлежности данных икон к праздничному ряду иконостаса Троицкой надвратной церкви. Данная версия возникла в процессе изучения икон XVIII в. киевского происхождения – при сравнении живописи и типов ликов персонажей исследуемых икон с манерой личного письма на памятниках, близких по времени, оказалось, что ближайшими аналогами являются иконы цокольного ряда иконостаса Троицкой надвратной церкви – “Божественное предзнаменование прп. Феодосию”, “Изведение Лотта из Содомы”, “Явление Богородицы трем странникам”, “Исцеление расслабленного”, “Жертвоприношение Авраама”, “Божественное предзнаменование прп. Антонию”. Подобное обстоятельство побудило продолжать исследование и далее. Проведенные нами комплексные натурные исследования включали в себя следующие методы изучения памятников: 1) сравнительный анализ живописной манеры и живописной фактуры исследуемого образа с живописью икон из иконостаса Троицкой надвратной церкви; 2) сравнительные технико-технологические исследования материальной структуры исследуемых икон и икон из иконостаса Троицкой надвратной церкви (основа-доска, грунты, пигменты); 3) архитектурные обмеры исследуемых икон и обмеры киотов праздничного ряда иконостаса Троицкой надвратной церкви; 4) их графоаналитическое сопоставление.

В первую очередь мы обратили внимание на приемы изображения ликов (ил. 1) – ведь именно в живописи ликов проявляется индивидуальная манера иконописца. При более детальном сопоставлении и анализе построения живописи ликов оказалось, что художник(и) используют одни и те же приемы изображения: 1) предварительный рисунок, беглый первоначальный очерк изображения, наносится на светлый грунт кистью жидкой черной краской – подобный предварительный рисунок мы наблюдаем во всех исследуемых иконах, а так же во всех иконах из иконостаса Троицкой надвратной церкви. В завершеном образе этот рисунок скрыт, поэтому нам удалось его прочитать при съемке в ИК-излучении; 2) прокладка (проплазмоз или санкирь), то есть фон, поверх которого ведется последующее наслаивание. Прокладка используется теплая и холодная – по тону; светлая коричневая и светлая оливковая – по цвету; она идентичная как в живописи ликов на исследуемых иконах, так и в живописи ликов на иконах из цокольного ряда иконостаса Троицкой надвратной церкви. Прокладку возможно рассмотреть при визуальном осмотре, при большом увеличении в тенях и на границах форм; 3) основной моделирующий слой ликов, состоящий из белил разной плотности: пастозных и плотных на светах формы, тонких и прозрачных – в тенях. В живописную ткань основного моделирующего – белильного слоя – вплетаются румяна, подчеркивающие форму скул и завершающие моделировку. Необходимо отметить некую символику в выборе цвета основного моделирующего слоя – лики Спасителя, Богоматери и Ангелов пишутся белилами, лики смертных, в частности, мужчин – светлым корич-

¹ Кондратюк А. Иконостас Троицкої надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: історіографія теми і проблематика дослідження // Лаврський альманах. – Вип. 17. – К., 2007. – С. 47-58; *іт. ж.* Досвід каталогізації зображень іконостаса Троицкої надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври // Сіверщина в історії України. Зб. наук. пр. – Суми, 2008. – С. 109; *Питателева Е.В.* Две иконы Рождества Богородицы из коллекции НКПІКЗ как утерянные элементы иконостасных ансамблей (к вопросу иконографии и атрибуции) // Могиліянські читання. 2008. – К., 2009. – С. 235; *Литвиненко Я.В.* Втрачені іконостаси лаврських церков // Лаврський альманах. – Вип. 25. – К., 2010. – С. 67-87.

невим тоном; 4) завершаючі контури – короткі бегліє і виразительні штрихи, підкріплюючі лінію лба під волосами, пряді волос, лінію бровей, контури очей – як правило, темного сірого або світлого чорного кольору, як правило, повторюють первонаочальний малюнок. Ця особливість – коли первонаочальний малюнок одночасно був і завершальним контуром, присутствує як в досліджуваних іконах з фондів, так і іконах цокольного ряду.

Техніко-технологічні параметри ікон з цокольного ряду Троїцької надвратної аналогічні тим же параметрам святкових ікон з фондів. Іконні дошки в обох випадках мають форму видозміненого квадрифолія (з двома напівкожухами по боках), який вписаний в квадрат (в випадку з іконами цокольного ряду) і в прямокутник (в випадку з іконами святкового ряду). Обороти ікон оброблені однаково – скобелем; всі ікони мають одну врізну шпонку: в іконах цокольного ряду – горизонтальну, в іконах святкового ряду – вертикальну.

Ґрунти на всіх іконах одношарні, клеє-мелові, світлі, однак різних відтінків – наприклад, в іконі “Родство Пресвятої Богородиці” (КПЛ-Ж-1462) Ґрунт має світлий коричневий відтінок, в іконах “Родство Христово” (КПЛ-Ж-1626) і “Богоявлення Господне” (КПЛ-Ж-1464.) світлий сірий, в іконі “Вознесение Господне” (КПЛ-Ж-1439) світлий червоноувий.

Пігменти, які художники використовують в своїх палітрах, однакові, що на досліджуваних іконах з фондів так і в живописі ікон іконостаса Троїцької церкви. Свинцеві біліла, охра, кінновар, зелений яр – медянка, рослинний синій – індіго. Жовтий пігмент – свинцево-оловяниста жовта, виявлений в іконі “Обрезаение Господне” (КПЛ-Ж-1463), косвенно свідчує про належність ікони до першої треті XVIII в. Пігмент свинцево-оловяниста жовта, пришедший до нас з палітри італійських живописців, має крайні дати застосування 1300–1700 або 1750 г., однак, з оговоркою, що в першій половині XVIII в. зустрічається дуже рідко, во другій не зустрічається взагалі¹. Зелений яр-медянка – пігмент, який виявлений в усіх досліджуваних іконах і іконах з іконостаса Троїцької надвратної церкви, так же відноситься до живописної традиції більш XVII в.; в середині XVIII в. цей пігмент уже не зустрічається².

Дослідження Ґрунтів, пігментів, зв'язуючого досліджуваних ікон проводились заведуючою відділом техніко-технологічних досліджень ННРЦУ В.А. Распопиной; результати досліджень ікон іконостаса Троїцької надвратної церкви взяті з Проектних пропозицій і звіту про реставрацію іконостаса Троїцької Надвратної церкви³.

Останнім і, найважливішим аргументом на користь версії про належність досліджуваних ікон до святкового ряду іконостаса Троїцької надвратної церкви, стали архітектурні виміри ікон і киотів іконостаса. Дослідження проводили керівні науковці Науково-дослідницького відділу охорони, вивчення пам'яток історико-культурної спадщини НКПІКЗ А.А. Изотов і Е.А. Сорока.

Іконні дошки – основи під живопис, рівно як і вирізи киотів святкового ряду іконостаса виконані вручну і мають визначену асиметричність форм. Тому при вимірах був використаний прийнятий, в архітектурно-реставраційній практиці метод триангуляції. Для отримання розмірів “щек” ікон їх контури були зняті з використанням так званого “гребешка”, який дозволяє зменшити неточності при вимірах профілів. В результаті проведених архітектурних вимірів, були установлені усереднені розміри ікон 1) 624 x 468, 2) 620 x 469, 3) 618 x 470, 4) 615 x 463, 5) 623 x 468 мм і абсолютні габаритні розміри ніш святкового ряду 580 x 420 мм. Різниця в розмірах між контурами ікон і контурами ніш становить 1) 44 x 48, 2) 40 x 49 3) 38 x 50, 4) 35 x 43, 5) 43 x 48 мм. Відповідно розміри контура ніш менше усереднених розмірів контурів ікон на 17,5-22 мм. Для виявлення цих величин, був проведений візуальний аналіз поверхні досліджуваних ікон з фондів Заповідника. На красочному шарі всіх досліджуваних ікон з фондів, в тій або іншій ступені, були виявлені сліди прилегання киотних рамок. Ширина шарів по контуру прилегання в усереднених розмірах відповідають отриманим при порівняльному аналізі величин показателям. Далішнє графоаналітичне співставлення отриманих розмірів ікон і розмірів вирізів киотів святкового ряду Троїцької надвратної церкви дозволило установить варіювання розмірів сторін кожної з п'яти вимірених ікон (ил. 2).

В результаті комплексних натурних досліджень п'яти ікон з фондів – “Родство Пресвятої Богородиці” (КПЛ-Ж-1462), “Родство Христово” (КПЛ-Ж-1626), “Богоявлення Господне” (КПЛ-Ж-1464), “Обрезаение Господне” (КПЛ-Ж-1463), “Вознесение Господне” (КПЛ-

¹ Гренберг Ю.И. От фаямского портрета до постимпрессионизма. История технологии станковой живописи. – М., 2003. – С. 268.

² Там же. – С. 122-123.

³ Проектные предложения и отчет о реставрации иконостаса Троїцької Надвратної церкви КПЛ. 1 том. К. - 1983. КПЛ-А-НВФ-400.

Ж-1439), убедительно доказана их принадлежность к праздничному ряду иконостаса Троицкой надвратной церкви, следовательно, и датировать указанные иконы необходимо 1734–1735 гг.

Ввиду перспективных реставрационных работ¹, в том числе и по восстановлению икон праздничного ряда иконостаса Троицкой надвратной церкви необходимо учесть наличие оригинальных изображений хранящихся в фондах Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Данное обстоятельство позволит избежать ошибок в проектной работе, воссоздать подлинный художественный образ памятника и реконструировать иконографическую программу иконостаса Троицкой надвратной церкви.

1. Вознесение Господне.
инв. № КПЛ-Ж-1439. Фрагмент.

2. Явление Богородицы трем
странникам. Фрагмент.

3. Обрезание Господне.
инв. № КПЛ-Ж-1463. Фрагмент.

4. Богоявление Господне.
инв. № КПЛ-Ж-1464. Фрагмент.

5. Рождество Христово.
инв. № КПЛ-Ж-1626. Фрагмент.

6. Изведение Лотта из Содома.
Фрагмент.

7. Богоявление Господне.
инв. № КПЛ-Ж-1464. Фрагмент.

8. Исцеление расслабленного.
Фрагмент.

¹ Проект реставрації пам'ятки архітектури національного значення "Троїцька надбрамна церква" (охоронний № 4/3) по вул. Лаврська, 9, розроблений КП ТАМ "Ю. Лосицький". – К., 2011.

Киот праздничного ряда иконостаса
Троицкой надвратной церкви

Иконы праздничного ряда

1. Рождество Пресвятой Богородицы
2. Рождество Христово
3. Вознесение Христово
4. Обрезание Господне
5. Богоявление Господне

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012